

МЕСТО ИСА ТЕРМИЗИ (РА) В НАУКЕ ХАДИСА

Раджапова Маргуба Закировна.

**Андижанский государственный университет,
старший преподаватель.**

Город Андижан, Узбекистан.

radjapova70@list.ru

Аннотация: В статье говорится о «сахих девяти», их сборниках хадисов, видах хадисов, учёных хадисоведения (кутуб ас-ситта), в частности Исе Тирмизи, мастере Суннан. Описана роль Исы Тирмизи в науке хадисоведения. Объясняются термины „Сахих Гариб” , „Хасан Сахих”. Описывается новизна Исы Тирмизи в науке хадисоведения.

Ключевые слова: хадисы, хадисоведение, наука хадисоведения, виды хадисов, достоверный сборник, сунна, сахих. хасан.

ИСО ТЕРМИЗИЙ(Р.А.)НИНГ ҲАДИС ИЛМИДА ТУТГАН ЎРНИ

Раджапова Маргуба Закировна.

Андижон давлат университети, катта ўқитувчи.

Андижон шаҳри, Ўзбекистон.

radjapova70@list.ru

Аннотация: Мақолада „сахих тўққизлик”,уларнинг ҳадис тўпламлари, ҳадис турлари, ҳадис илми уломалари, (кутуби-ситта), хусусан суннан соҳиби Исо Термизий ҳақида сўз боради. Исо Термизийнинг ҳадисшунослик илмида тутган ўрни ҳақида баён этилади. Бошқа ҳадис китобларида учрамайдиган истилоҳлар „ҳасан саҳих”, „сахих ғариб” иборалари таснифи берилади.

Калит сўзлар:ҳадис, ҳадисшунослик , ҳадисшунослик илми, ҳадис

турлари, ишончли тўплам, сунна , саҳиҳ,ҳасан.

Annotation: The article talks about the “sahih nine”, their collections of hadiths, types of hadiths, scholars of hadith (kutub al-sitta), in particular, Isa Tirmidhi, the master of Sunnan. The role of Isa Tirmidhi in the science of hadith is described. The terms “Sahih Gharib”, “Hasan Sahih” are explained. The novelty of Isa Tirmidhi in the science of hadith studies is described.

Keywords : adiths, hadith studies, science of hadith studies, types of hadiths, reliable collection, Sunnah,sahih,hasan.

КИРИШ

Ўзбекистон давлати Халқаро ҳамжамиятда тенг ҳуқуқли субъект сифатида фаолият олиб бораётган даврдан бошлаб,ўзбек халқи ўзининг бой маънавий мероси хазинасидан эркин баҳраманд бўла бошлади. Мустақилликнинг дастлабки йилларида Қуръони Карим ўзбекча таржима тафсири билан, 4 жилдли ҳадиси шариф, 2 жилдли „Саҳиҳи Бухорий“ кўп ададда чоп этилди . Жумладан, Имом Бухорий(р.а.), Имом Термизий(р.а.) каби улуғ муҳаддислар тўплаган ҳадисларни ўз она тилимизда ўқишга муваффақ бўлдик. Ҳадислар фикҳ бобида, инсон ҳақ-ҳуқуқлари мавзуида жуда муҳим манба бўлиб, асосан, ахлоқий, маданий, маънавий-маърифий негизини ташкил этади. Ҳадис-арабча сўз бўлиб: хабар, янгилик, ҳикоя, ривоят маъноларини англатади. Ривоят-ҳадис сўзининг маъноси Муҳаммад(с.а.в.)нинг айтган сўзлари, қилган ишлари, кўрсатмалари тўғрисидаги ривоятдир. Исломи динида Қуръондан кейин иккинчи манба ҳисобланади. Ҳадис 2 қисмдан иборат: матн ва иснод. Ҳадис 2 турга бўлинади: 1.ҳадиси қудсий; 2. ҳадиси набавий. Ҳадислар эътиборга олиниши жиҳатидан яна уч қисмга бўлинади: саҳиҳ, ҳасан, заиф.

„Ҳадис“ сўзининг асл келиб чиқиши „янги ҳодиса“, „янгилик“ деган маънодан олинган. Ҳар бир айтилган гап-сўз янги ҳодиса бўлгани учун арабларда сўзни „ҳадис“ дейилган. Истилоҳда эса „ҳадис Набий(с.а.в.)га

нисбат берилган сўз, феъл, тақрир ва ҳилқат—тана тузилиши ёки хулқдаги сифат ҳамда сийрат—таржимаи холлардир.” Яна шуни таъкидлаш жоизки „ҳадис” ва „суннат” сўзлари доимо бир-бирининг ўрнида ишлатилиб келинган.

„Сунна” аслида,, одат”, „тариқат-маънавий йўл” маъноларини англатади. Сунан сўзи арабчадан олинган бўлиб, кўплиги суннат, одатлар, анъаналар, ривоятлар—ҳадис тўплами тури. Сунан тўпламларида аҳком ҳадислар „таҳорат” бобидан „васиятлар” бобигача фикҳ тартиби бўйича жамланган бўлади. Ҳадислар „сўз” , „феъл” . „тақрир” , „халқий сифат”, „хулқий-ахлоқий сифатлар” . „таржимаи хол” турларига бўлинади.

„Сўз” ҳадиси-бундай ҳадислар сирасига Пайғамбаримиз(с.а.в.)нинг турли ҳолат ва муносабатларда айтган гаплари киради.

Расулulloҳ(с.а.в.)нинг „албатта амаллар ниятга кўради” . „зарар бериш ҳам,зарарланиш ҳам йўқ” , „қаерда бўлсанг ҳам,Аллоҳга тақво қил” деган сўзлари. Бу тур ҳадислар,„қавлий(гап) ҳадис” дейилади.

„Феъл” ҳадислари-Пағамбар(с.а.в.)нинг қилган иш-амаллари тушунилади.

Амр ибн Умайя(р.а.) айтади:„Мен Набий(с.а.в.)нинг маҳсиларига маҳс тортаётганларини кўрдим”.

„Тақрир” ҳадислари-бирор нарсага иқроп бўлиш,унинг тўғрилигини тасдиқлаш, маъқуллаш „тақрир” дейилади. Ҳадис илмида тақрир Пайғамбаримиз(с.а.в.)нинг саҳобаи киромлар томонидан содир бўлган баъзи нарсаларни маъқуллашларига нисбатан қўлланади.

„Амр ибн Ос(р.а) пайғамбаримиз(с.а.в.) юборган бир тўп лашкарга бош эди. Борган жойида жунуб бўлиб қолади ва совуқдан кўрқиб ғусл қилмай, таяммум билан намоз ўқийди. Унинг шериклари буни Расулulloҳ(с.а.в.)га етказишади. Шунда Расулulloҳ(с.а.в.) Амр ибн Ос(р.а.)нинг қилган ишини маъқуллаганлар. Шунингдек, бир сафар хабашийлар ҳарбий ўйинга

тушишганда Набий(с.а.в.) уларнинг ўйинларини томошо қилиб турганлар. Маъқуллаш „маъқул” , деб айтиш билан ёки инкор қилмай,индамай қўя қолиш билан ҳам бўлади ,бу „тақририй ҳадис” дейилади.

„Халқий сифат” деб тана тузилишидаги сифатларга айтилади. Пайғамбар(с.а.в.)ни кўрган кишилар у зотнинг бўй бастлари,тана тузилишлари,сочлари,кўзлари ва бошқаларини батафсил васф қилиб берилган.Бу маълумотлар ҳам ривоят қилиниб муҳаддисларга,улар орқали Ислом умматига етган.Маслан,Али(р.а) у зот соллаллоҳу алайҳи вассалламни шундай васф қилади:„Расулulloҳ(с.а.в.) оқ-қизғишдан келган,кўзлари қоп-қора,силлиқ сочлари қалин соқолли,текис ёноқли эдилар. Бурилиб караганларида бутун вужудлари билан бурилардилар. Юзларидаги терлари худди дур каби эди. Қасамки,терлари мушқдан ҳам хушбўй эди. У зот новча ҳам,пакана ҳам эмасдилар. Ожиз ҳам,маломатчи ҳам эмасдилар. У зот(с.а.в.) дан олдин ҳам,кейин ҳам у кишига ўхшашини кўрмадим”.

„Хулқий-ахлоқий сифатлар” -саҳобаи киромлар Пайғамбаримиз(с.а.в.)нинг сабрлари, хилмлари,шижоатлари.саҳийликлари каби барча ахлоқий фазилатларини ҳам синчковлик билан ўрганиб,ривоят қилиб қолдиришган.Бу ҳақдаги маълумотлар ҳам ҳадис китобларида келган.

Анас(р.а)айтади:„Набий (с.а.в.)га ўн йил хизмат қилдим.Аллоҳга қасамки,менга ҳеч „уфф” демадилар ва бирор қилган ишим учун „нега буни қилдинг” ҳам демадилар,бирор қилмаган ишим учун „нега уни қилмадинг” ҳам демадилар”.

„Таржимаи ҳол” Пайғамбаримиз(с.а.в.)нинг муборак ҳаётлари,у зот таваллуд топганларидан бошлаб, то Робблари даргоҳига етгунларига бўлган таржимаи ҳоллари ўта аниқлик ва бутун тафсилотлари билан ривоят қилинган. Бу бобга тегишли ривоятлар тўплами „Сийрат” дейилади.

Ҳанафий уламолари ҳадисларни “мутавотир ҳадис”, “машҳур ҳадис” ва “оҳад ҳадис”ларга ажратадилар.

“Мутавотир ҳадис” ларни иккиланмай ишончлик, мутлақ саҳиҳ, тўғри ҳадис дейиш мумкин. Унинг талабига кўра ҳадисни Расуллулоҳ (с.а.в)дан камида ўнта саҳоба, ушбу саҳобалардан камида ўнта тобеъин, ушбу тобеъинлардан камида ўнта ровий эштиган бўлиши шарт. Яъни, санаднинг ҳар бир табақаси ровийлар, ҳадисчилар сони ўнтадан кам бўлмаслиги даркор.

“Машҳур ҳадис” нинг ровийлари ҳар бир табақада камида учта бўлиши талаб этилади.

“Оҳод (аҳад) ҳадис” бир киши ёки озчилик тамонидан етказилади.

“Мусталаҳул ҳадис” илмида “азиз ҳадис “ ҳам мавжуддир, унда ровийлар сони ҳар бир табақада камида икки киши бўлиши зарур.

Ҳадислар ҳақидаги фикримизга хулоса қилсак, ҳадислар Ислом асосларини, унинг инсонпарварлик моҳиятини, инсон ҳаётида маънавий-маърифий, ахлоқий-тарбиявий омилларнинг ўрнини теранроқ англашга хизмат қилади. Уларни тўплаш, саралаш ва китоб холига келтириш кишидан чуқур билим, улкан салоҳият, юксак ақл-заковат ва маънавий жасоратни талаб этади.

Имом Бухорий Пайғамбар(с.а.в.)нинг энг ишончли ҳадисларидан иборат саҳиҳ тўпламни тузиш шарафига муяссар бўлган мумтоз зотдир. „Саҳиҳи Бухорий” китоби дунё мусулмон уламолари томонидан яқдиллик билан энг мўътабар ҳадис тўплами сифатида эътироф этилган. Бундай баҳога сазовар бўлган ҳадис тўпламлари уламолар ўртасида „Саҳиҳ тўққизлик” деб юритилади. Улар қуйидагилардир:

1. „Саҳиҳи Бухорий”
2. „Саҳиҳи Муслим”
3. „Сунани Абу Довуд”
4. „Жомеъи Термизий”
5. „Мужтабои Насоий”
6. „Сунани ибн Можа”

7. „Мувваттои Молик”
8. „Сунани Доримий”
9. „Саҳиҳи ибн Ҳиббон”.

Биз „ Саҳиҳ тўққизлик “ нинг намоёндаси Исо Термизийнинг „Сунани Термизий” асари ҳақида мулоҳаза қилмоқчимиз.

Муҳаммад ибн Ийсо ибн Савра ибн Мусо ибн аз-Заҳҳок ас-Суламий ал-Буғий ат-Термизий Қуняси-Абу Ийсо(яъни Ийсонинг отаси).

Термизийнинг насаби кўпгина манбаларда ана шундай зикр қилинган.У зотнинг насаби ҳақида яна икки хил қавл бор.Биринчиси-Муҳаммад ибн Ийсо Савра ибн Шаддод. Иккинчиси-Муҳаммад ибн Ийсо ибн Язид ибн Савра ибн ас-Сакан.

Термизийнинг(р.а.) оиласи ва ота-онаси ҳақида манбаларда аниқ маълумотлар келтирилмаган. Тарихчилар унинг „Бобом асли марвлик эди,у киши Лайс ибн Сайёр замонида яшаган,сўнг у ердан Термизга кўчиб келган”, - деган фикрини келтириш билан кифояланадилар. Ат-Термизий ёшлигидан ўта тиришқоқ,идрокли ва заковатли бўлиши билан ўз тенгдошлари ичида ажралиб турган. Илмга ўта қизиқиши туфайли ўша даврнинг кўпгина илмланини, айниқса, ҳадис илмини чуқур эгаллаган.

Имом Термизийнинг(р.а) илмий меросида,шубҳасиз „Ал-Жомеъи” асари катта ўрин тутди. Бу асар „Ал-Жомеъи ас-Саҳиҳ”(„Ишончли тўплам”),„Ал-Жомеъи ал Кабир”(„Катта тўплам”), „Саҳиҳ ат-Термизий”, „Сунани ат-Термизий”(„Термизий суннатлари”) номлари билан ҳам юритилади. Бу асарнинг қолган „Ал-Жомеъи” лардан фарқи шунда эдики,асарни фикҳий ва бошқа боблар асосида ёзиб,унда ҳадис турларини саҳиҳ, ҳасан, заъиф, ғариб ва иллатланганларини ҳам келтириб-китобга киритиб ёзганлар. Бу жойда ҳасан-иснодида ёлғончилиги билан муттаҳам саналган ровийси йўқ ҳадис; заъиф-бунда саҳиҳ ва ҳасаннинг сифатлари тўпланмаган,нуқсонли ҳадис; ғариб-гоҳида ишончли ёки заъиф бўлган,матнда ёки иснодда ёлғиз ҳадис.

“Суннани Термизий” китобида ҳадисларнинг даражаларини белгилашда икки ибора қўлланилган:

биринчиси -бу ҳадис ҳасан саҳиҳ деган ибора

иккинчиси – бу ҳадис ҳасан саҳиҳ- ғариб деган ибора.

Термизий айрим ҳадисларни “ҳасан саҳиҳ” ёки “ҳасан ғариб” деб, ёки “саҳиҳ ғариб” ва ёхуд “ҳасан- саҳиҳ-ғариб” деб айтадилар. Лекин бу бирикмаларни таърифламайдилар. Масалан бир ҳадисни фақатгина “саҳиҳ” деб ёки “ғариб” деб атаганларида, бунинг таърифини келтирмаганлар. Балки булар ҳадисчилар назнида тушунарли бўлгани учун таърифни лозим кўрмаган. Аммо, фақатгина “ҳасан”нинг таърифини келтирадилар. Бу номаълум бир ифода ёки янги бир истилоҳ бўлгани учун таърифга эҳтиёж ҳис этган бўлсалар керак.

Ҳадисни уч қисимга бўлиш Термизийнинг ижоди эканлигини юқорида таъкидлаган эдик. Термизийдан олдинги муҳаддисларнинг асарларида “ҳасан” иборасига дуч келган бўлсак-да, аммо ҳадисни “ҳасан, саҳиҳ ва заиф” деб уч қисимга бўлган ва “ҳасан” иборасини илк маротаба илмий истилоҳ сифатида қўллаган зот Термизийнинг ўзларидир.

Шунингдек., мункар”-инкор қилинган ҳадис ва унинг ривоятчисини ҳадисларни ҳам зикр қилиб, ундаги инкор этилганлик сабабларини ҳам шарҳлаб кетганлар. Ёлғончилик билан бил иттифоқ, муттаҳам саналган ривоятчиларнинг ҳадисларини ҳам олмаганлар.

Имом Термизий(р.а) фикҳга оид ҳадисларни тўпладилар. У зот ҳадисни унинг рижолларини(ҳадис билан шуғулланувчи кишилар) танигани ва ҳадис ривоятидаги иллатларни ҳамда унинг илмларини пухта билганлари боис,буларнинг ҳаммаси „Сунани Термизий”да очик баён этилган. Аллома уламоларнинг сўзлари ва фикҳий таълимотларини фақат ҳадисларга ҳос бўлган ишончли иснодлар билангина келтиради, уларга таяниб илмий хулосалар чиқаради. Бинобарин, мазҳаб соҳибларидан нақл этиладиган фикр-

мулоҳазаларни билишда иснодлар катта аҳамият касб этади. Имом Термизий фикҳий иснодларни Суфён Саврий, Муҳаммад ибн Усмон Куфий, Убайдуллоҳ ибн Мусо Абасий, Мактум ибн Аббос Термизий, Муҳаммад ибн Юсуф Фирёбийдан нақл қилган.

Абу Исо Термизий(р.а.)нинг „Ал-Жомеъи” асари ровийлар ва ривоят қилинган ҳадисларнинг ҳукмлари борасида муҳаддисларнинг истилоҳларининг кўпини сақлаб етказди ва яна бу бизга ўз асаридан олдинги ҳадис илмлари қоидаларидан ҳам бир қисмини сўзлаб беради. Ҳамда бу мусталаҳлар ҳадис истилоҳлари илмининг ривожланишидаги қадамига бўлган ишончни янада оширади ва бу ўз ўрнида жаҳон ҳадисшунослик илмига бениҳоя ҳисса қўшган бўлади.

Юқорида таъкидлаганимиздай Имом Термизий баъзи мусталаҳларни тўпладики, шунинг учун унинг бундай гаплари—истилоҳлари бошқа ҳадис китобларда учрамайди. Масалан: Бу ҳадис „ҳасан саҳиҳ” дир(матнларига кўра ҳасан,иснодига биноан саҳиҳ ҳадис) ёки бу „саҳиҳ ғариб” дир(иснодда ёлғиз,матнлари саҳиҳ) деб,ривоят қилган ҳадисларнинг охирига қўйиб кетганлар. Булар ўз йўналишида янгилик-кашфиёт ҳисобланади. Ат Термизийнинг “Сунани Термизий” асари узоқ изланишлар, муҳокамалардан кейин мўмин –мусулмонларга ҳавола қилинган.

„Ушбу китобни тасниф қилганимдан кейин,уни Ҳижоз, Ироқ ва Хуросон уламоларига тақдим этдим. Улар розилик билдириб, қабул қилдилар. Кимнинг уйида бу китобдан бўлса,ўша хонадонда Пайғамбар(с.а.в.)нинг ўзлари сўзлаётгандек мисоли бўлур”-деб таъкидлаган эканлар.

Турли мазҳаблар ва қарашларга муносабат масаласида Имом Термизийнинг(р.а.) тутган мавқеи Пайғамбар(с.а.в.)нинг ҳадислари ва фақат далил исботлари билангина хулоса чиқаришга асосланган эди . Албатта, бундай ҳолларда фақат саҳиҳ ҳадислар ва энг кучли далил асосий вазифани бажарарди. Бундай вақтда Исо Термизий(р.а.) энг аввало Имом Бухорий(р.а.)

ва бошқа ҳадис илми уламолари таъсирида аҳли ар-рай мазҳабига эмас аҳл ал-ҳадис йўлида фикр юритганлар. Уни (р.а.) чуқур таҳқиқ ва тадқиқ (истинбот) этиш орқали ўз фикр -мулоҳазаларини билдирганлар.

Жуда кўп замондош олимлар, шунингдек ундан кейин яшаб ўтган таниқли муҳаддислар ат- термизийнинг ҳадисшуносликдаги жуда катта хизматлари, унинг ҳар бир тамонлама такомиллаштиришдаги ва келгуси авлодларга соф ҳолда етказишдаги буюк хизматларини юқори баҳолаганлар. Ҳадис имомларидан бири Абдурахмон ибн Муҳаммад ал-Идрисий “ат- Термизий ҳадис илмида иқтидо қилинадиган имомлардан биридир”, - деб ёзса, Тақиуддин Иб Таймия “Абу Исо ат- Термизий биринчи бўлиб ҳадисни саҳиҳ, ҳасан, заифга тақсим қилган олимдир”, - деб гувоҳлик беради. Ҳофиз Ибн Ражаб ўзининг “Шарҳу Илали ал-Жомий” китобида: “билгилки, имом ат- Термизий ўз китобларида ҳадисни саҳиҳ, ҳасан ва ғарибга бўлганлар”, - деб алломанинг ҳадис илмидаги хизматларини алоҳида таъкидлайди. Ат Термизий асарининг барчага фойдаси ҳақида ал-Ҳофиз Абул-Фазл Муҳаммад ибн Тохир ал- Муқаддасий: мен учун ат Термизийнинг “ал Жомий” таснифи имом ал Бухорий ва имом Муслим асарларидан кўра фойдалироқдир. Чунки ал Бухорий ва Муслимнинг китобидан фақат ўқимишли олимларгина фойдаланади. Абу Исо ат -Термизийнинг асаридан эса ҳар бир кимса бемалол фойдаланади”, - деб ёзган эди.

Имом Термизийнинг(р.а.) ижодидаги яна бир ўзига хос жиҳати шундаки, у аҳл ар-рай ҳақида гапирар экан, уларнинг мазҳабини баён қилиш учун ўз асарида „қола аҳл ал-Куфа“(„Куфа аҳли“) ёки „қола баъзу аҳл ал-Куфа“(„аҳл ал-Куфадан баъзиси“) каби ибораларни кўп ишлатганлар. Имом Термизийнинг(р.а.) яна бир кўп ишлатадиган ибораси „асҳо буно“(„бизнинг асҳобларимиз“) иборасидир.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳадис илмининг йирик алломаси

саналган Имом Термизий(р.а.) уламоларнинг сўзлари ва фикҳий таълимотларини фақат ҳадисларга хос бўлган ишончли иснодлар билангина келтиради,уларга таяниб илмий хулосалар чиқаради.

Бинобарин,мазҳаб соҳибларидан нақл этиладиган фикр-мулоҳазаларни билишда иснодлар катта аҳамият касб этарди. Имом Термизий фикҳий иснодларни Сўфён Саврий, Муҳаммад ибн Усмон Куфий, Убайдуллоҳ ибн Мусо Абасий, Мактум ибн Аббос Термизий, Муҳаммад ибн Юсуф Фирёбий(р.а.)лардан нақл қилган. Абу Ийсо Муҳаммад Термизийнинг(р.а.) шахсига ва у зотнинг беқиёс маънавий меросига Республикамизда эътибор давлат даражасига кўтарилган. Юртимиздаги ёшлар ҳам шу буюк аждодларимиздан ибрат олиб ҳаётларининг бирор дақиқасини ҳам бесамар кетказмасалар,буюк даҳолар руҳлари шод бўлган бўлур эди.

Хатто,жамиятимизга ҳам манфаатли ва аҳамиятли бўлган бўлар эди.

Фодаланилган адабиётлар рўйхати

1. Убайдулла Уватов Донолардан сабоқлар Адбулла Қодирий номидаги халк мероси нашриёти, 1994 йил 92 б
2. Абу Исо Муҳаммад Ат-Термизий Сунани Термизий I –жилд Тошкент., „Адолат” 1999-686 б.
3. Мамадалиев Саидазим Имом Термизий Тошкент., „Мовароуннаҳр” „Tafakkur” 2011-72 б.
- 4 . Олтин Силсила Саҳиҳул Бухорий K1 таҳририят кенгаши: М.Аҳмаджонов ва б. Тошкент., Nilol Nashr 2012-672 б
5. Ислом. Энциклопедия:А-Ҳ / Шайх Абдулазиз Мансур таҳрири остида Тошкент., „Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти,2017-672 б.
6. Мирзо Кенжабек Буюк Термизийлар: Термиз тазкираси Тошкент.,

„Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2017-528 б.

7. Убайдулла Уватов Икки улуғ донишманд: Ҳаким Термизий, Абу Исо Термизий Тошкент ., „Моварауннаҳр” 2017-116 б